

DOI: <https://10.5281/zenodo.17270873>

KORXONALAR MARKETING FAOLIYATIDA ISTE’MOLCHILAR MOTIVATSIYASINING O’RNI

Jalilov Jamshid G‘anijonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

“Marketing” kafedrasida dotsenti,

Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda iste’molchilar motivatsiyasining korxonalar marketing faoliyatidagi o‘rni yoritilgan. Iste’molchilarning kiyim mahsulotlari xaridi motivatsiyasining asosiy ko‘rinishlari izohlangan.

Kalit so‘zlar: iste’molchilar xarid motivatsiyasi, xarid sarguzashti, ijtimoiy xarid, xariddan huzurlanish, xarid qiymati, rag‘batlantirish.

KIRISH

Kuchli raqobat sharoitida iste’molchilar bozorni harakatga keltiruvchi eng muhim kuch hisoblanib, korxonalar mahsuloti yoki xizmatini xarid qiladi, korxonani iqtisodiy rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shadi. Shuni inobatga olgan holda korxonalar mahsulotlari iste’molchilarini xarid xulq-atvorini o‘rganish marketingda har doim dolzarbligi yuqori yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Bozorda iste’molchilarning xarid xulq-atvori, xaridlaridagi ta’sir etuvchi omillar ularning shaxsiy ko‘rinishdagi, madaniy hamda ijtimoiy-psixologik omillari bilan izohlanadi, ularning xulq-atvorini o‘rganish korxonalarining bugungi kungi dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Iste’molchilarning xarid xulq-atvorini o‘rganishda ularni xaridga yo‘naltiruvchi motivlarini tadqiq etish marketologlar uchun muhim sanaladi. Ushbu tadqiqotlar

yo‘nalishida R. Xeyli tomonidan ishlab chiqilgan «manfaatlar bo‘yicha segmentlash» konsepsiyasi muhim rol egallaydi. Ushbu konsepsiyada olim tomonidan iste‘molchilar va ularning motivatsiyalari quyidagi guruhlariga ajratilgan:

1. «Nufuzlilar» guruhida ushbu guruhga kiruvchilar jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘lishga intiladilar va obro‘ qozonishga harakat qiladilar.

2. «Hayotni sevadiganlar» guruhiga kiruvchilar har doim zamonaviylikka intiladilar.

3. «Konservatorlar» guruhiga kiruvchilar barqarorlikka va mustahkamlikka erishishga intiladilar.

4. «Rasionalistlar» guruhiga kiruvchilar har doim iqtisodiy naflilikni asosiy o‘ringa qo‘yadilar.

5. «Individualistlar» esa har doim boshqalardan ajralib turishga va o‘ziga xoslikka, mustaqillikka intiladilar.

6. «Gedonistlar» esa har doim zavqlanishga intiladilar [1]

Korxonalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulot quyidagi guruhlariga kiruvchi iste‘molchilarga mos holda bo‘lsa, iste‘molchilar mahsulotlarni xarid qilish qarorlarini chiqaradilar.

Yevropalik olim Maykl Solomon tomonidan iste‘molchilarni xaridga yo‘naltiruvchi hissiy motivlarni yevropalik olimlar va Amerikalik olimlar tomonidan ajratilgan guruhlarini ilmiy jihatlarini ko‘rsatib bergan [3].

Yevropalik olimlar tomonidan xaridga yo‘naltirilgan gedonik motivlar quyidagicha guruhlariga ajratilgan:

- Huzurlanish nafi: Istemolchilarning innovasion mahsulotlarga va nafliligini kutishga bo‘lgan xoxishini ifodalaydi.

- Qaror qabul qilish o‘rni: xarid jarayonida keng qamrovli ma‘lumotlarga ega bo‘lishning o‘rni, sifatli mahsulot va narxlarning qiyosiy tahlili, boshqa xaridorlar bilan imkoni darajasida maslahat qilish kabi ko‘rinishlarni o‘z ichiga oladi.

- Eng qulayini tanlash: Eng yaxshisini topib xarid qilish xoxishi.

- Savdolashish: iqtisodiy jihatdan imkoniyatlariga va sotuvchilar bilan “bozor muhit”ida savdolashishdan huzurlanishga intilish hisoblanadi.

•Tegishlilik (ijtimoiy muloqot): savdo markazlari muloqot qilish uchun tabiiy mavjud joy hisoblaniladi. Bu joylar yoshlarning uchrashuv markazi sifatida qaraladi. Bu joylarda boshqa guruhlar ta'siridan himoyalangan hisoblanadi.

•Vakolat va nufuz: sotuvchi xodim bilan muloqotda o'zini xodimni boshqarayot shaxs sifatida his qiladi. Har bir sotuvchi ayrim ishxslar mahsulot sotib olmasalar ham ularga xizmat qilishni yoqtirishlarini biladilar.

•Rag'batlantirish: Bozordagi sotuv joylarda yangi va qiziqarli o'yinlar, taklifni qidirish – quvnoq bo'lishi uchun xarid qiladilar[4].

Amerikalik olimlar tomonidan iste'molchilarning xaridga yo'naltirilgan gedonik motivlarni o'zida mujassamlashtirgan 6 ta guruhlariga ajratganlar[5]:

•xarid sarguzashti: Bunga stimulyatsiya, sarguzasht va boshqa dunyoda bo'lishni his qilishga asoslangan xaridlar kiradi.

•ijtimoiy xarid: Bunga motivatsiya o'rtoqlar, oila bilan xarid qilishdan xursand bo'lish, ijtimoiylashuv va boshqalar bilan aloqa o'rnatishga asoslangan bo'ladi.

•xariddan huzurlanish: xarid qilish stresslarni yengillashtirish, salbiy kayfiyatni yumshatish, biror kishini maxsus davolashni o'z ichiga oladi

•g'oya xaridi: Korxonada ishlab chiqarilgan kiyim modalari, yangi mahsulotlar va innovasiyalar xaridini o'z ichiga oladi.

•xarid o'zni: xariddan huzurlanishni, ta'sirlanishni va quvonishni o'z ichiga oladi.

•xarid qiymati: Bu mahsulotlarni chegirma narxlarda xarid qilish, chegirma mahsulotlarni qidirish va arzon mahsulotlarni izlashga asoslangan motivatsiya hisoblanadi [2].

Marketologlar tomonidan dastavval iste'molchilarning xaridga yo'nalgan motivatsiyasi o'rganib chiqiladi hamda ishlab chiqaruvchiga mahsulotlar ishlab chiqarishda ushbu tadqiqotlar natijasi asosida bo'lishini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sotuvini ko'paytiradi. Iste'molchilarning xulq-atvorini o'rganishning klassik modellari iste'molchilarni faolligini oshiradi [3].

Biroq, ularning aksariyati iste'molchilarni harakat qilishga undash uchun yetarlicha kuchga ega bo'lmaydi. Ehtiyojlar yetarli intensivlik darajaga yetganda motivlarga aylanadi[4].

XULOSA

Korxonalarda mahsulot ishlab chiqarishda yuqoridagi keltirilgan guruhlarini e'tiborga olish lozim. Iste'molchilarning motivatsiyasini tadqiq qilgan holda ishlab chiqarish ushbu mahsulotlarning sotuv hajmini oshiradi.

Umuman olganda, korxonalar marketing faoliyatida iste'molchilar xaridga yo'naltirilgan motivatsiyasi tadqiqotlarni uzluksiz olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqobat sharoitida iste'molchilarning xoxish va motivlari o'zgarib turadi, shularni inobatga olgan holda iste'molchilarning ehtiyojlarini o'rgangan holda ushbu ehtiyojlarni qondiradigan mahsulotlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. G.M. Ostonaqulova. Iste'molchilar xulq - atvori. O'quv qo'llanma. -T.: TDIU, 2022 – 210 bet.
2. Jalilov, J. (2020). Korxonalarning marketing faoliyatida motivatsiya usullarini qullash zarurati. *Архив научных исследований*, 33(1).
3. Djasurovna, E. S., Ostonakulova, G. M., Samadov, A. N., Ganijonovich, J. J., & Tohirovich, M. B. (2021). Development of the Concept of Integrated Marketing Communications. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(8).
4. Jalilov, J. (2022). Analyzing the Influence of Motivation Methods Directed Salesperson Behavior on Food Products.
5. Ganijonovich, J. J., & Behzod, A. (2022). KORXONALARDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH. *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions*, 108-111.